

1980	44 крб.	225 крб.	1987 крб.	2212 крб.	2187 крб.	706 крб.	60 крб.	441 крб.	–	–	100 крб.	100 крб.	36 крб.	69 крб.
1981	69 крб.	369 крб.	2028 крб.	2487 крб.	2513 крб.	718 крб.	–	22 крб.	–	–	644 крб.	200 крб.	664 крб.	43 крб.
1982	159 крб.	451 крб.	3006 крб.	3457 крб.	3426 крб.	780 крб.	–	578 крб.	–	–	100 крб.	200 крб.	148 крб.	190 крб.
1983	190 крб.	397 крб.	3641 крб.	4038 крб.	4082 крб.	1780 крб.	–	677 крб.	–	–	400 крб.	200 крб.	–	146 крб.
1984	146 крб.	388 крб.	3941 крб.	4329 крб.	4266 крб.	1600 крб.	–	631 крб.	–	–	400 крб.	150 крб.	–	209 крб.
1985	209 крб.	618 крб.	4509 крб. 59 коп.	4913 крб. 59 коп.	4818 крб. 59 коп.	1680 крб.	240 крб.	402 крб.	–	–	400 крб.	150 крб.	245 крб. 59 коп.	304 крб.
1986	365 крб.	670 крб.	6576 крб.	7246 крб.	7415 крб.	2280 крб.	240 крб.	505 крб.	–	–	650 крб.	250 крб.	1165 крб.	196 крб.

Гуменяк А. Р.

Аспірант

Державний вищий навчальний заклад

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНУ В ГАЛИЧИНІ

Актуальність проблематики зумовлена необхідністю висвітлення окремої сторінки історії західноукраїнських земель. Без історії формування осередків домініканського ордену в Галичині неможливо розглянути діяльність братів проповідників в цілому.

Тема є недостатньо вивченою в українській історіографії, однак існує багато праць польських дослідників. У праці Л. Змачинського розглядається відродження домініканського ордену в другій половині XIX ст.¹ Значний вклад здійснив отець Марек Мілавіцький, дослідивши стан осередків у міжвоєнний період². Серед праць на цю тематику присутні словники, монографії та загальні видання, що висвітлюють історію формування осередків³. Цінним джерелом на тему відновлення осередку в Підкамені є праця Садока Баронча “Діяльність домініканців у Підкамені”⁴. Серед українських дослідників варто назвати О. Данилюк⁵, П. Яроцького⁶ та О. Жерноклеєва¹.

¹ *Zmacyński L.* Odrodzenie Zakonu Dominikańskiego w XIX wieku. – Poznań: Sekretariat Komisji Powołań Dominikańskich, 1957. – 253 s.

² *Milawicki Marek.* Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918 // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Tom 2 / Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbienca, Leonida Zaskilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 147-195.

³ *Bonniwell W.* Historia liturgii dominikańskiej 1215–1945; Wyd. drugie poprawione i powiększone. – New York, 1945 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://rytdominikanski.pl/historia-liturgii-dominikanskej/historia-liturgii-dominikanskej-1215-1945-o-william-bonniwell-op/>.

⁴ *Barącz S.* Dzieje klasztoru WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu / S. Barącz. – Tarnopol, 1870. – 348 s.

⁵ *Данилюк О. Я.* Римо-католицькі чернечі ордени: їх сутність і діяльність в українській історії та культурі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Житомирський державний університет. – Житомир, 2014. – 18 с.

⁶ *Історія релігій в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького. – К., 2001. – Католицизм. – Т. 4. – 598 с.*

Орден братів домініканців було засновано у 1216–1217 рр. Домініком Гусманом для поширення “словом та прикладом” євангельського апостольства. Підставою його діяльності стали правила св. Августина та орденські статuti на зразок норбертанських. Члени ордену проводили душпастирську діяльність, реколекції для світських осіб та духовенства, опікувалися хворими та проводили місійну діяльність².

1222 р. наступник св. Домініка Йордан із Саксонії вислав братів домініканців Яцека та Чеслава для заснування осередків на польських землях, ця дата вважається початковою для діяльності ордену проповідників на цій території. Згідно з папською постановою краківський домініканський осередок став місіонерським осередком для поляків, чехів та моравів. У 1225–1228 рр. була заснована польська провінція домініканців, провінціалом якої став Жерард із Вроцлава. Яцек Одровонж здійснив місію до Києва (1228–1232) та до Галича й на Червону Русь (1238–1241)³.

До першого поділу Речі Посполитої існувало 35 кляшторів польської та руської провінцій. 1785 р. з них створено окрему галицьку провінцію св. Яцека. У 1777–1791 рр. тривала ліквідація кляшторів австрійським імператором Йосифом II, загалом ліквідовано 23 кляштори. За ліквідацію кляштору в Бохні домініканці одержали єзуїтський кляштор у Ярославі. Від початку ХІХ ст. до 1820 р. ліквідовано ще 5 кляшторів⁴.

На території Галичини діяли 4 архідієцезії, в межах яких функціонував домініканський орден: краківська, перемишльська, львівська та тарновська. Три перші були засновані у середньовіччі, а тарновська створена після Першого поділу Польщі з частини краківської дієцезії. У наступні десятиліття від них відокремилася частина на території Королівства Польського, де було сформовано келецьку архідієцезію. Краківська архідієцезія була під юрисдикцією Папи Римського. 1865 р. генерал ордену Вінцентій Жандель долучив до краківської архідієцезії кляштор св. Трійці у Кракові (до 1911 р. він перебував під його юрисдикцією)⁵.

У другій половині ХІХ ст. відбувалося відновлення престижу домініканського ордену під час реформ та завдяки підтримці політики австрійської влади. Діяльність ордену ускладнювалася закриттям деяких костелів у зв'язку з прикордонним розташуванням Галичини у першій половині ХІХ ст. та ревізією їх після польського повстання 1863–1864 рр. Це було століття політичного лібералізму та романтизму в літературі⁶.

Як стверджував отець Яцек Кормер, “не було насправді повного занепаду ордену, але релігійне життя ордену було ослаблене, дисципліна і дотримання постів мало виконувалися. Втрачено первинну традицію, і, згідно зі словами Лакордара, в ордені бракувало живильних соків”. У 1777–1832 рр. не відбулося жодної генеральної капітули ордену, у 1832–1865 рр. вона збиралася тільки 5 разів⁷.

Ініціатором реформ домініканського ордену був генерал Лакордар (1802–1861). Вони втілювалися згідно з девізом “Повернемося туди, де потреби століття вимагають найбільшої допомоги”. У вересні 1861 р. Харлес де Монталемберт опублікував “Заповіт Отця Лакордара”. “У зв'язку з долею ордену, вигнаного більшістю католицьких країв, як інструмент Божого Провидіння був віддавна підготовлений до реставрації і розпізнано в ній вказівку щодо того, що Бог хотів від мене, і що завдяки своїй любові дозволив мені зробити”. Для домініканців заповіт отця Лакордара пов'язується з тим, що перші домініканці називали “заповітом св. Домініка”. Лакордар вважав за ціль ордену проповідування Слова Божого для спасіння людей⁸.

Генерал ордену В. Жандель обрав своїм патроном блаженного Раймунда з Капуї, реформатора життя ордену в ХІV ст. 2 листопада 1861 р. він видав лист із закликом про піднесення релігійного життя, повернення до первинної традиції та дотримання статутів ордену⁹.

¹ *Жерноклеєв О. С.* Третій чин. Миряни у католицьких спільнотах: нариси історії. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 232 с.

² *Nowak, J. T., Turdza W.* Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory oo. Dominikanów: 750 rocznica śmierci Jacka Odrowaza. – Krakow : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007. – S. 5.

³ *Ibidem.* – S. 6.

⁴ *Ibidem.* – S. 7.

⁵ *Milawicki Marek.* Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot... – S. 147.

⁶ *Данилюк О. Я.* Римо-католицькі чернечі ордени... – С. 5.

⁷ *Nowak J. T.* *Op. cit.* – S. 16.

⁸ *Duval A.* Ojciec Lacordaire // *Dominikanie: Szkice z dziejow zakonu.* – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 412.

⁹ *Marie-Humbert Vicaire OP.* Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. – Poznań : “W drodze, 1985”. – S. 117.

Протягом двох місяців В. Жандель накреслив програму реформ. Кожна провінція повинна була створити єдиний конвент, де життя мало опиратися на Конституцію: регулярна участь у хорі, дотримання постів, одягу, щотижнева капітула, спільне життя. Під час двох турів візитацій він наново окреслив кордони провінцій. 1856 та 1860 рр. монастир у Підкамені візитував Александр Жандель і був задоволений його станом, 1869 р. він же відвідав монастир у Старому Бірку¹.

1862, 1868 та 1871 рр. на трьох генеральних капітулах відбувалося редагування текстів Конституції у напрямі модифікації та пристосування до нових умов. 1872 р. вийшла остаточна версія Конституції. Було затверджено новий статут студій. В. Жандель сприяв побудові будинків студій, конвентів та новіціатів. Перед смертю він присвятив орден Найсвятішому Серцю Ісуса, свято якого додано до літургійного календаря домініканців. Опоненти В. Жанделя відхилили утрєню опівночі. Папа Пій IX наказав довільно встановлювати час утрєні².

18 березня 1858 р. Пій IX змінив порядки в ордені через присяги. Він вирішив, що після новіціату, представники якого були затверджені орденом, після трьох років допущені до фінальних урочистих присяг. Інше рішення стосувалося серед інших речей листів-характеристик, що мали представлятися бажаними вступити в орден. Роблячи все можливе для передачі рішення до відома всіх провінцій, Яндель усвідомив можливість потреби відмежувати релігійний дух від негативних впливів. Яндель не очікував побачити, що його візитації приносять плоди, але зробив усе що міг. Він боровся проти індивідуалізму та духу самовдоволення, оскільки вказав своїм підлеглим на місце, що дане їм Богом, і навіть настановив їм бути спокійними незалежно від настрою³.

1872 р. Папа Римський Пій IX офіційно відновив орден. Багато провінцій було реорганізовано, відновлено дух ордену, переглянуто літургійну літературу, встановлено єдність чернечої громади. Вийшли нові правила домініканського ордену. Вони були переглянуті й редаговані з невеликими змінами, і такими дійшли дотепер. Зміни містили в собі порядок, згідно з яким були викреслені два шляхи відношення до окремішності життя⁴.

Реформи В. Жанделя діяли до Другого Ватиканського собору (1962), оскільки наступники були послідовними в його поглядах. Вони розширили кількість осіб та впровадили нові шляхи контакту всередині ордену. Генерал Анджей Фрувірт (1891–1904) додав п'ятого асистента та утворив “Аналекту” – офіційну публікацію ордену. Крім давніх куріальних посад (генерал, прокуратор, постулатор канонізації, архівіст), було встановлено промоторів до справ місій, братств, членів ордену та терціаріїв, синдика. Загалом на другу половину XIX ст. кількість членів ордену налічувала не більше 5–6 тис. осіб⁵.

1891 р. Папа Леон XIII наказав ордену ліквідувати приватне життя в кляшторах та впроваджувати спільноти у всіх конвентах. До 1907 р. орден практично цілком витіснив приватне життя, що спричинило зміцнення спільнот. У 1885–1913 рр. Папою Пієм X впроваджувалася належність членів ордену швидше до провінцій, ніж до конвентів. Це уможливило гнучке розташування кадрів⁶.

1918 р. вийшов Кодекс канонічного права, внаслідок чого відбулася ревізія Конституцій В. Жанделя. Комісії приготували проект, над яким працювали капітули 1924 та 1926 рр. Була видана (1932) нова Конституція ордену, більш радикальна. Відтоді орден знову мав однорідний корпус прав. Нове присвячення ордену Серцю Ісуса А. Фрувіртом та Непорочному Серцю Марії генералом Суаресом узагальнили культ Ісуса та Марії⁷.

Відродження домініканського ордену завершилося 1895 р. після реформ жіночого домініканського ордену сестрою Домінікою Кларою. Основні принципи реформування В. Жанделем ордену залишилися й сьогодні⁸.

¹ *Zmaczyński L.* Op. cit. – S. 151.

² *Raymund Devas Fr.* The Dominican Revival in the Nineteenth Century. – London; New York; Bombay; Calcutta, 1913. – P. 77.

³ *Raymund Devas Fr.* Op. cit. – S. 78.

⁴ *Ibidem.* – S. 146.

⁵ *Bedouelle G., Fenczykowa J.* Dominik czyli Łaska Słowa. – Poznań : W drodze, 1987. – S. 114.

⁶ *Raymund Devas Fr.* Op. cit. – P. 150.

⁷ *Salij J.* Duchowość dominikańska // Dominikanie: Szkice z dziejów zakonu. – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 12.

⁸ *Salij J.* Duchowość dominikańska... – S. 16.

Спроби реформ Жанделя натикалися на спротив і непорозуміння; після візитації 1884 р. вікарія-генерала Т. Ансельма почато реформу спільного проживання Папи Леона XIII, а у Львові створено новіціат. Її впровадження в Галичині італійським, чеським та німецьким духовенством згори на чолі з А. Тіром не дало успішних наслідків, але викликало напруження у міжнародних відносинах. Вихід реформ у широке життя країни і церкви здійснено під впливом внутрішніх перетворень з ініціативи Яцека Воронецького¹.

Реформи не подолали наслідків ліквідації кляшторів австрійським урядом. У Галичині було ліквідовано 28 кляшторів та створено лише один у Ярославі. 1886 р. у провінції св. Яцека були 97 членів ордену, серед яких 33 особи проживали у Кракові. Така кількість членів ордену пояснювалася історичним значенням та наявністю навчальних студій. Середній вік отців та братів станом на 1886 р. становив близько 46 років².

У львівській архідієцезії існувало 64% з усіх осередків у Другій Речі Посполитій. Найстарішим був львівський кляштор, наймолодшим – тернопільський. Показник кількості домініканців на кляштор повільно зростав – навіть 1914 р. не дійшов до загальнокрайового показника 1772 р. (12 осіб на кляштор). До 1890 р. 20-30 братів разом із кліриками мали тільки 2 кляштори Галичини: Львів і Краків (з 1865 р.). З інших кляшторів у Підкамені дуже рідко (як 1839 р.) налічувалося понад 12 осіб³.

Згідно з даними шематизму львівської католицької архідієцезії за 1905 р. у Львові було 11 отців ордену, 8 кліриків, 12 братів. На території монастиря у Підкамені проживали 6 отців та 5 братів. У Жовкві – 4 отці та 6 братів. У Чорткові – 5 отців та 3 брати. У Тернополі – 2 отці та 1 брат. У Богородчанах – 3 отці та 1 брат. У Єзуполі – 2 отці та 2 брати. У Золотому Потоці – 2 отці та 1 брат. У Тисмениці – 2 отці та 2 брати. Тобто у Львівській архідієцезії було 38 членів чоловічого домініканського ордену та 9 монастирів⁴.

На початку ХХ ст. кількість членів домініканського ордену зростала повільно. 1913 р. у Львові проживали 11 домініканських священників, 20 кліриків та 8 братів на чолі з пріором Вінцентієм Шумським. У Жовкві – 2 священники та 4 брати на чолі з пріором Флоріаном Белатом. У Підкамені – 6 священників та 6 братів на чолі з пріором Стефаном Плащицею. В Богородчанах – 2 священники та 2 брати на чолі з пріором Альбертом Мізерою. У Єзуполі – 2 священники та 2 брати на чолі з пріором Бенедиктом Прокопом. У Золотому Потоці – 2 священники та 1 брат на чолі з пріором Томашем Косіором. У Тернополі – 2 священники та 1 брат на чолі з пріором Костянтином Жукевичем. У Тисмениці – 2 священники та 2 брати на чолі з пріором Стишем Гуалою. У Чорткові – 6 священників та 4 брати на чолі з пріором Альбертом Новінським⁵.

Шематизм львівської католицької архідієцезії за 1905 р. фіксує також наявність двох домів сестер третього ордену св. Домініка з 12 терціарками: у Раві-Руській (1887) та Журові (1889), один чоловічий терціарський осередок існував у Чорткові. Джерело не вказує на характер їхньої діяльності, але принаймні у першому випадку, судячи з освітньої кваліфікації усіх сестер (“шкільна вчителька”), можна припускати, що це було шкільництво. Прізвища вказують на переважно польське, і, можливо, німецьке (або австрійське) походження терціарок⁶.

Із костельних хронік можна дізнатися про участь домініканців у подіях Першої світової війни. Домініканці були добре обізнані з ситуацією на міжнародній арені, на фронті та на власних теренах. У період війни орден на території Галичини був на межі знищення. У хроніці домініканок з кляштору св. Анни у Кракові записано, що війна принесла знищення та перешкодила розвитку кляштору в подальшому. Протягом усього періоду війни сестри боролися з матеріальною скрутою⁷.

Багато про воєнні події згадують хроніки кляшторів у Тернополі, Підкамені та Львові. Хроніка монастиря у Підкамені фіксує перебування (1916) у кляшторі 5 дивізії австро-

¹ *Humbrecht T.-D.* Powołanie dominikanskie / przeł. Dorota Samsel. – Poznań : “W drodze”, 2011. – S. 153.

² *Hinnebusch W.A.* Dominikanie – krotki zarys dziejów // *Dominikanie: Szkice z dziejów zakonu.* – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 94.

³ *Barącz S.* Op. cit. – S. 55.

⁴ *Жерноклеєв О.С.* Вказ. праця. – С. 91.

⁵ Там само. – С. 92.

⁶ Там само. – С. 93.

⁷ *Milawicki Marek.* Wydarzenia roku 1918 widziane zza klasztornej mury. Kroniki klasztorów dominikańskich jako źródło do badań wydarzeń wojennych // *Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grzegorza Zackiewicza.* – Białystok : Wyd-wo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – S. 642.

угорської армії під командуванням генерала Фердинанда Ріттера вон Гогліа (1855–1941). Завдяки їй допомогли вдалося відреставрувати споруди після пожежі 22 травня 1916 р. В кляшторі знаходився штаб, що був знищений під час офензиви російських військ у липні 1917 р. Було зафіксовано факт мародерства російських військ у кляшторі. У березні 1918 р. вони залишили Підкамін¹.

Домініканці брали безпосередню участь у Першій світовій війні. У Німецькій імперії та Австро-Угорщині від початку війни до другої половини липня 1916 р. 5 878 осіб з усіх чернечих орденів були призвані до військової служби. У бою померло 350 осіб, поранено 695, полонених 80². Зигмунт Юліан Ян Огарек був військовим капеланом у Першій світовій війні³.

У 1918–1927 рр. провінція св. Яцека формально припинила своє існування. Вона відновилася в роки правління Юзефа Пілсудського. Режим “санації” був сприятливим періодом для діяльності домініканського ордену, особливо на польських теренах Галичини. Провінцію св. Яцека 1927 р. відновлено в колишніх межах, вона була однією з 12 найкращих домініканських провінцій у міжвоєнний період⁴.

1927 р. домініканці подали децизію на ліквідацію деяких своїх кляшторів у Східній Галичині. Постановлено ліквідувати один кляштор у перемишльській архідієцезії у Великих Очах та три у львівській архідієцезії – в Богородчанах, Золотому Потоці та Тисмениці, а також інкорпорувати до львівського кляштору парафії в Костейові та Кротошині. Митрополит львівський архієпископ Болеслав Твардовський того самого року погодився на прийняття таких рішень, але просив провінціала отця Теофіла Щурецького про затримку реалізації постанов на кілька років з приводу загального браку дієцезіального духовенства. Преса оцінила ту подію та вклад домініканців у культуру та релігійність регіону⁵.

Ключовим моментом діяльності польської провінції домініканців була її візитація отцем М. Гіллетом 1933 р. Він доручив провести реформу провінції отцю Яцеку Воронецькому. Ціллю реформи була зміна характеру діяльності. До душпастирської діяльності планувалося залучити парафіян та дієцезіальне духовенство, зосередити увагу на академічному душпастирстві. Для заснування кляштору в Служеві вилучалися кошти за рахунок парцеляції земельних володінь⁶.

У структурі польської провінції 1939 р. надалі спостерігалася перевага малих кляшторів: з 15 тільки у 4 було 12 і більше осіб. Домініканці пережили омолодження членів ордену: середній вік 1918 р. складав 41,3 роки, 1939 р. – 38,8 років. У складі провінції 1939 р. була велика група членів ордену, які вступили в нього у 1926–1936 рр. Понад 50 братів мали вік 26-30 років. Деякі чернечі ордени (бернардини, францисканці, єзуїти) перегнали домініканців за темпами росту кількості членів ордену. У Галичині вона сягала (1860) 15% від усіх членів ордену, 1905 р. – 10%. За кількістю вони були (1937) на 12 місці, на 7 – за кількістю осередків⁷.

Домініканські костели та кляштори у Східній Галичині були ліквідовані або перенесені до Західної Галичини під час і після Другої світової війни. Домініканці єзупільського монастиря у травні 1941 р. мешкали в будинках парафіян, бо кляштор було перебудовано для приватних осіб. До кляштора вони повернулися напередодні Другої світової війни. 26 червня 1944 р. через бандерівські погроми єзупільський осередок було перенесено до Станіславова. Цінні речі було перевезено до Ярослава⁸.

19 вересня 1939 р. під час обшуку радянськими військами костелу в Тернополі брат Яцек Матога був арештований. Ікону Матері Божої переховувала Софія Турецька, директор гімназії у

¹ *Milawicki Marek*. Wydarzenia roku 1918 widziane zza klasztornego muru... – S. 643.

² *Misyje katolickie w czasie wojny światowej r. 1916* // *Misyje katolickie*. Czasopismo ilustrowane miesięczne. Rocznik trzydziesty szósty / Odpowiedzialny redaktor i wydawca X. Marein Czerminski T.j. – Kraków, 1917. – S. 5.

³ *Świętochowski R.* Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce. – Krakow, 1979. – S. 124.

⁴ *Encyklopedia katolicka*. T. IV. Decent – ezzo / pod redakcją Romualda Łukaszyka, Ludowika Bienkowskiego, Feliksa Gryglewicza. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1983. – S. 139.

⁵ *Marecki J.* Zakony męskie w Polsce / Wyd. I. – Kraków, 1997. – S. 85.

⁶ *Mazur Z.* Udział ojca Jaceka Woronieckiego w reformie polskiej prowincji dominikanów (1909–1945) // *Dominikanie: Szkice z dziejów zakonu*. – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 417-424.

⁷ *Bonniwell W.* Historia liturgii dominikańskiej 1215–1945...

⁸ *Історія релігій в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького*. – К., 2001. – Католицизм. – Т. 4. – С. 390.

Тернополі. 1942 р. відбувся ремонт костелу, кошти на який передав від губернатора архітектор Маріан Шрамкевич. Улітку 1945 р. тернопільський осередок домініканців було знищено¹.

Ліквідації кляшторів супроводжувалися насильством з боку енкаведистів. У ніч з 1 на 2 липня 1941 р. було вбито 8 чортківських домініканців. У листопаді 2006 р. їх беатифікували у львівській катедрі. Більшість кляшторів львівської архідієцезії були ліквідовані внаслідок Львівського собору 1946 р.² У джерелах фіксуються причини покидання домініканцями осередків: “Чин Домініканів довгі часи не хотів мішатися до суто політичних справ. Дехто припускає, що може й це було причиною того перенесення зі Львова до Варшави”³.

Отже, процес формування осередків на території Галичини був тривалим і проходив від заснування домініканського ордену до другої половини XIX ст. Реформи згромадження відновили його потенціал, однак воно не мало такого значення у міжвоєнний період, як у роки існування Речі Посполитої. З радянською окупацією Східної Галичини пов'язане знищення мережі осередків домініканців на її території.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

**ПРИВАТНІ КНИЖКОВІ ЗІБРАННЯ ЧЕНЦІВ У СКЛАДІ БІБЛІОТЕКИ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК ФАКТОР КНИЖНОЇ КУЛЬТУРИ**

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається бібліотека Києво-Печерської лаври, що існувала в монастирі до передачі її Всенародній бібліотеці України 1921 р. Вона формувалася протягом багатьох століть. Її історія відображає розвиток культури читання і збирання книг ченцями.

Чернецтво Києво-Печерської лаври в історії України завжди посідало визначне місце й було частиною суспільства, яка акумулювала мистецькі та освітні надбання народу. Саме ченці Києво-Печерської лаври – випускники Києво-Могилянської академії – були відомими проповідниками та церковними ієрархами Російської імперії. Колекції іноків Лаври часом перевищували за кількістю і за вартістю найбільші зібрання книжок митрополитів та архімандритів. Визначну роль ченців Києво-Печерської лаври в поширенні знань в Україні та за її межами протягом XVII–XVIII ст. переконливо обґрунтувала у монографії С.Р. Кагамлик⁴. А от дослідження того, яке значення мали книги в середовищі нижчих щаблів чорного духовенства, дасть змогу охарактеризувати освітній і культурний рівень цього прошарку суспільства в різний час.

У складі бібліотеки Києво-Печерської лаври найдавнішою за часом є приватна колекція випускника Києво-Могилянської академії ієромонаха Ієроніма (Ковпецького). Він народився 1685 р., після закінчення академії залишився в Лаврі, був викладачем вищеназваного навчального закладу. 1717 р. прийняв чернецький постриг, 1720 р. став ієродияконом, 1721 р. – ієромонахом, був блюстителем Ближніх печер Лаври⁵. Відомо, що 1726 р. його як знавця європейських мов відправили до Голландії у розпорядження повноважного міністра графа І.Г. Головкина⁶, згодом призначили викладачем московської Слов'яно-греко-латинської академії. З березня 1728 р. Ієронім вже перебував серед братії Лаври. С.Р. Кагамлик припускає, що саме він очолював групу діячів, які займалися в Лаврі перекладацькою роботою. Про це свідчить рукопис бібліотеки Києво-Печерської лаври XVIII ст. під назвою “Книга Адама Зер-

¹ Klein F. Kosciol OO. Dominikanów w Tarnopolu i jego restauracja. – Krakow : Nakładem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury, 1910. – S. 43.

² Milawicki Marek. Być prorokiem – dominikanie czortkowscy // Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – S. 902.

³ О.О. Домінікани нагло вибралися зі Львова // Як на долоні. – № 2. – 06.10.1937. – С. 2.

⁴ Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005.

⁵ Тутов Ф. И. Краткое описание Киево-Печерской лавры и других святынь Киева. – К., 1911.

⁶ Его же. Киево-Печерская Лавра как ставропигиальный монастырь. – К., 1918.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017